

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022
Ma'qullandi: 14- may 2022
Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

*nutqni rivojlantirish,
maktabgacha yoshdagi
bollarni nutq ustirish*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

**Karimjonova Dilnoza Alijonovna¹,
Nishonova Feruza Axmadjon qizi²**

¹ Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedra uqutuvchisi

² Maktabgacha ta'lim metodikasi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590372>

ANNOTATSIYA

Kichik maktabgacha yoshdagi bolalar o'ziga xos nutq xususiyatlariga ega. Bolalar psixikasi tilga, uning semantik va tovush tomonlariga ayniqsa sezgir. Tilni boyitish muloqot jarayonida va o'z faoliyati davomida yuzaga keladigan yangi vazifalarni amalga oshirish natijasida yuzaga keladi. Bularning barchasi nutqning keyingi shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Bolaning nutqini rivojlantirishda kattalar: oila (ota-onalar) va bolalar bog'chasi o'qituvchisi etakchi rol o'ynaydi. Kattalarning nutq madaniyati va bola bilan qanday gaplashishi, og'zaki muloqotga qancha vaqt ajratishi va chaqaloqning tilni o'rganishdagi muvaffaqiyati bog'liq. Kattalar nutqi tovush tomoni (diksiya, temp, tovush va so'zlarning talaffuzi) jihatidan ham, lug'at boyligi, so'z qo'llashning to'g'riligi, grammatik jihatdan ham adabiy til va adabiy so'zlashuv nutqi me'yorlariga mos kelishi kerak. to'g'rilik va izchillik.

Hayotning dastlabki uch yilida nutq hayot jarayonida - sezgir daqiqalarda, mustaqil o'yinda, bevosita ta'lim faoliyati jarayonida shakllanadi.

Yoshlikda muloqot bolalarga tarbiyaviy ta'sirning asosiy shakli hisoblanadi. Hayotning uchinchi yili - bolaning nutqini rivojlantirishning asosiy davri. Rivojlanish maqsadlari xilma-xildir. Bolalarni vizual hamrohliksiz boshqalarning nutqini

tushunishga, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishga, kattalar va tengdoshlar bilan og'zaki muloqotni rivojlantirishga, faol so'z boyligini kengaytirishga o'rgatish kerak.

Nutqni rivojlantirish bolalar bog'chasida maxsus tashkil etilgan tadbirlarda sodir bo'ladi, ular davomida ob'ektlar va harakatlar bilan harakatlar rivojlanadi. Shuningdek, rivojlanish kundalik hayotda (rejim momentlari, mustaqil faoliyat) sodir bo'lishi kerak. Tirik ob'ektlarni kuzatish jarayonida bolalarni tashqi ko'rinish xususiyatlari, odatlari, qanday va nima yeyishi bilan tanishtirish kerak. Shundan so'ng, kommunikativ funktsiyani faollashtirgan holda, etakchi savollardan foydalanib, bola bilan suhbat o'tkazish kerak. Kuzatish jarayonida nafaqat nima sodir bo'layotganini aytib berish, balki bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish kerak: ularni ob'ektlarni

solishtirish va ular orasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlashga o'rgatish.

Bolalar nutq faolligini rivojlantirish uchun harakatdagi ob'ektlarni tasvirlaydigan rasmlar, alohida joylashgan ob'ektlar, syujet rasmlari keng qo'llaniladi. Bu tasvirlangan narsalarga qiziqishni oshiradi, turli aqliy operatsiyalarni rivojlantirishga va bilimlarni umumlashtirishga yordam beradi. Natijada, bolada nafaqat kattalardan keyin so'zlarni takrorlash, balki o'z fikrini mustaqil ravishda ifodalash qobiliyati ham rivojlanadi. Shuningdek, bolaga rasmi kitoblarni o'qib chiqish, keyin rasmlarga qarash va kitobda yozilgan narsalarni qayta aytib berish alohida ahamiyatga ega. Bularning barchasi diqqatni, xotirani rivojlantiradi va bolani o'ylaydi.

Nutqni to'g'ri rivojlantirmasdan bolaning zamonaviy psixologik rivojlanishi mumkin emas, shuning uchun nutqni rivojlantirish bizning pedagogik faoliyatimizning muhim yo'nalishidir. Ma'lumki, bolalar, hatto maxsus ma'lumotga ega bo'lmasalar ham, juda yoshligidanoq til faoliyatiga katta qiziqish bildiradilar, tilning ham semantik, ham grammatik tomoniga e'tibor qaratib, yangi so'zlarni yaratadilar. O'z-o'zidan nutq rivojlanishi bilan ulardan faqat bir nechta yuqori darajaga etadi, shuning uchun nutq va nutq aloqasi bo'yicha maqsadli trening zarur. Bunday o'qitishning markaziy vazifasi tilning umumlashtirilishi va til va nutq hodisalarining elementar ongini shakllantirishdir. Bu bolalarda ona tiliga qiziqish uyg'otadi, nutqqa ijodiy munosabatni rivojlantiradi.

Quyidagi kabi o'rganish usullarini qo'llang: matn qismlariga dinamik urg'u, haqiqiy sheriklik, ko'rinish, o'ynoqi tarzda va nozik daqiqalarda takroriy takrorlash. Buning uchun biz uxlash, ovqatlanish, yurish va

hokazolar uchun bolalar bog'chasidan foydalanamiz. Bularning barchasi kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy hissiy munosabatni, ularni qayta eshitish va eslash istagini keltirib chiqaradi. Bolalar ularni tinglaydilar, taniqli va sevganlarini takrorlashni so'rashadi, bu asosan psixologik qulaylikni yaratishda ma'lum rol o'ynaydigan maxsus ritmik tashkilot tomonidan osonlashtiriladi.

Bolaning so'z boyligini kengaytirmasdan og'zaki muloqotni yaxshilash mumkin emasligini tushunib, uni mustahkamlash va faollashtirishga katta e'tibor bering. Yangi, juda qiyin so'zlar bolalarning lug'atiga mustahkam kirishi uchun turli xil uslubiy va o'yin usullaridan foydalaning.

Ona tilini o'rgatish va nutqni rivojlantirish bolalarni axloqiy va estetik tarbiyalashning boshqa muammolarini hal qilish uchun boy imkoniyatlar yaratadi. Bu nafaqat monolog nutqni rivojlantirishga (qayta hikoya qilish, hikoya qilish), balki ona tilini o'qitishning alohida (strukturaviy) jihatlariga - nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, lug'at bilan ishlash, nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishga ham tegishli. Shunday qilib, ona tilini o'zlashtirish, til qobiliyatlarini rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsini har tomonlama shakllantirishning o'zagi sifatida qaraladi, bu aqliy, estetik va axloqiy tarbiyaning ko'plab muammolarini hal qilish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

Sog'lom nutq madaniyatini tarbiyalash bolalarga ona tilini o'rgatish ishida eng muhim o'rinlardan birini egallaydi. Bu o'qituvchi maktabgacha yoshda hal qilishi kerak bo'lgan maxsus nutq vazifasidir. Asosiy maqsad - bolani barcha tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishga, ovozli apparatdan to'g'ri foydalanishga o'rgatish. Va bu ish

qanchalik tez boshlansa, natijalar shunchalik yaxshi bo'ladi.

Tegishli rivojlanmasdan, tengdoshlar o'rtasidagi muloqot vositasi sifatida nutqni rivojlantirish mumkin emas, shuning uchun bolaning faol va tushunarli so'z boyligini boyitishga maksimal darajada e'tibor bering, tez-tez ishlatiladigan otlar, fe'llar, sifatlilar va qo'shimchalar bilan tanishtiring. Shuningdek, bola bilan muloqot qilishda e'tibor, qiziqish ko'rsating, bola bilan iloji boricha turli mavzularda suhbatlashing.

Agar bola aloqa qilishni istamasa, unga sabr bilan yordam bering. Agar bola gapirsa, diqqat bilan tinglang va kelajakda u bilan gaplashishni davom eting. Hech qanday holatda uni to'xtatmang. O'ynab gapiring, kiyinayotganda va yechinayotganda, ovqatlanayotganda, yuvinayotganda, yurish paytida gapiring va hokazo.

Yoshligida bolalar juda izlanuvchan bo'lib, ular qo'llariga, ko'rish sohasiga tushgan narsalarni mensimaydilar, juda ko'p savollar berishadi. Bundan foydalanish va ularni qiziqtirgan hamma narsani sabr-toqat bilan va yaxshilab aytib berish juda muhimdir. Shu bilan birga, bolalar bilan hissiy aloqani buzmaslikka harakat qiling, bolaning mustaqil fikrlashini rag'batlantiring va u bilan erishgan yutuqlaridan xursand bo'ling.

Bola bilan muloqotda kattalar unga tushuntirishlari kerakligini tushuntirishi kerak. Shu bilan birga, yangi so'zni qayta-qayta takrorlang va oddiy jumlani yaratishga yordam bering.

Aynan shu yoshda bolaning so'z boyligi 5-7 marta ko'payadi. Bolaning kundalik hayotda ishlatadigan so'zlari tufayli faol so'z boyligi ham juda tez o'sib boradi va buni targ'ib qilish juda muhimdir. Asosiy maqsad - bola bilan suhbatlashish, shunda u nafaqat

kattalarni tinglaydi, balki unga aytmoqchi bo'lgan narsani eshitadi va tushunadi, shunda u kelajakda tengdoshlari bilan muloqot qilishda o'z bilimlaridan foydalanadi.

Nutqni talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun yosh yosh, chunki nutq apparati organlari harakatchan bo'lib qoladi: pastki jag', til mushaklari, lablar.

Kun davomida olib boriladigan nutqni rivojlantirish bo'yicha to'g'ri ish olib borilganda, nutqning sog'lom madaniyatini shakllantirish bo'yicha maxsus mashg'ulotlarga ehtiyoj qolmaydi. Bola kattalardan keyin ma'lum so'zlarni takrorlashdan xursand bo'ladi, shuning uchun siz doimo o'z diksiyangiz ustida ishlashingiz, uni nazorat qilishingiz kerak. Bola bilan gaplashayotganda, nutq tezligiga rioya qilishni unutmang. Bu yoshdan boshlab, bolalarni nutqning o'rtacha tezligidan foydalanishga o'rgatishga harakat qiling. Nutq tezligining o'zgarishi uning intonatsion ekspressivligining ajralmas qismidir. Monoton nutq kambag'al, tempning "o'yini" esa uni boyitadi, yorqinroq, rang-barang qiladi. Birinchi kichik guruhda bolalarni tez va sekin gapirishga o'rgatish. Buning uchun tovush birikmalarini va alohida so'zlarni turli tezlikda talaffuz qiling.

Bolalar uchun alohida emas, kichik xorda gapirish osonroq, shuning uchun men bolalarga imkon qadar tez-tez birga gapirish imkoniyatini beraman. Bu yoshda, bolalar, qoida tariqasida, barcha harakatlarini "g'o'ldiradilar". Hech qanday holatda buni to'xtatmang, bolalarni cheklamang.

Qanday ko'rsatkichlar yosh bolalar nutqi to'liq rivojlanayotganligini ko'rsatadi?

Yil oxiriga kelib, bolalar oddiy og'zaki ko'rsatmalarni bajarishlari, ko'rgazmali vositalardan (rasmlar va boshqalar) foydalanmasdan oddiy hikoyalarni idrok etishlari mumkin; ular shaxsiy tajribasida sodir bo'lmagan voqea-hodisalar haqidagi qisqa hikoyalarni tushuna boshlaydilar. Ularda kattalardan keyin harakatlar, harakatlar, so'z va oddiy iboralarni takrorlash qobiliyatida ifodalangan taqlid qilish qobiliyati yaxshi rivojlangan. Bolalar o'qish, ertak yoki ertak tinglash va kitobdagi rasmlarga birgalikda qarash takliflariga osongina javob berishadi.

Bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun oilada to'plangan tajriba, uning ota-onasining namunasi juda muhimdir. Agar bola onaning bolaning so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilganidan chin dildan xafa bo'lganini, she'rni takrorlashni xohlamasligini ko'rsa, bu, shubhasiz, unda o'chmas taassurot qoldiradi. Shuning uchun biz ota-onalarga bolani qanday qilib to'g'ri tutish kerakligi, she'rni qanday yaxshiroq o'rganish kerakligi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz va o'z misolimiz

bilan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish zarurligini isbotlaymiz.

Ufqlarni kengaytirish uchun ota-onalarni dam olish kunlarini farzandlari bilan birga o'tkazishga taklif qiling. Birgalikda kitob o'qing, ertak tomosha qiling, sayr qiling, bolalarga yangi taassurotlar va bilimlar beradigan hamma narsaga e'tibor bering. Ota-onalar har doim bizning ishimizda yordam berishga tayyor, bu bizning o'quvchilarimizning rivojlanishiga ta'sir qilmaydi.

Shunday qilib, bizning umumiy vazifamiz har tomonlama rivojlangan sog'lom bolani tarbiyalashdir. Hozirgi vaqtda butun dunyoda maktabgacha yoshdagi bolalikka e'tibor qaratilmoqda.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yosh - bu insonning jismoniy va ma'naviy rivojlanishining eng jadal davri. Bolaning kelajagi ko'p jihatdan ana shu erta rivojlanishi uchun qanday pedagogik va gigiyenik sharoitlar yaratilganiga, u qanchalik jismonan baquvvat va sog'lom bo'lishiga, voyaga etganida qanday aqliy qobiliyat va axloqiy fazilatlariga ega bo'lishiga bog'liq.

References:

1. Maktabgacha ta'lim uchun namunaviy asosiy ta'lim dasturi (pilot versiyasi), ed. EMAS. Veraksi, T.S. Komarova, M.A. Vasilyeva. - 3-nashr, Rev. va qo'shimcha - M.: Mozaik-sintez, 2015 - 368 b.
2. Karimjanova D.A. Uquv muassasalarida me'yoriy hujjatlarni yuritish. Uquv qullanma. Toshkent. Nafas 2021y.
3. Karimjanova D.A. Bozi va inkishofi nutq dar ta'limi savod. Uquv qullanma. Toshkent. Firdavs. 2021y.